

EDIFÍCIO IRAJÁ: PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE UMA OBRA MODERNA NÃO TOMBADA

IRAJÁ BUILDING: RESTORATION PROJECT OF AN UNLISTED MODERN BUILDING

EDIFICIO IRAJÁ: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA OBRA MODERNA NO COTIZADA

EIXO TEMÁTICO: Preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno: o papel das instituições públicas e agentes privados.

BALDO, Letícia Martins

Arquiteta e urbanista. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP).
leticia@mld.arq.br

CARCAVALLI, Daniel Luiz Vieira

Arquiteto e urbanista. Universidade São Judas Tadeu (USJT).
daniel@mld.arq.br; afiliado Docomomo Internacional e Docomomo Brasil

DUTRA, Maria Luiza

Arquiteta e urbanista. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP).
marialuizadutra@mld.arq.br; afiliada Docomomo Brasil

PINHEIRO, Diego Petrini

Mestre. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PGAUR/USJT).
diego@mld.arq.br

RESUMO

A presente comunicação refere-se ao Projeto de Intervenção Restaurativa e Adaptativa das fachadas e coberturas do Edifício Irajá – localizado no bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo –, uma obra não reconhecida oficialmente como patrimônio cultural, onde o condomínio se motivou a contratar um projeto de restauro que resgata aspectos sensíveis ao projeto original que foram perdidos, e poderão ser recuperados. O projeto proposto prevê a restauração e adaptação do edifício para atender as necessidades contemporâneas, bem como corrigir problemas relativos ao seu precário estado de conservação. A partir do conhecimento advindo das etapas de levantamento, de identificação das patologias e de suas causas, do resultado das pesquisas histórica e documental realizada, estabeleceu-se diretrizes para que o projeto fosse de encontro à preservação da arquitetura existente. Em linhas gerais, as intervenções foram organizadas em duas partes: de caráter emergencial, que corresponde aos serviços civis, e de caráter secundário, tratando-se dos serviços de adaptação de elementos arquitetônicos.

PALAVRAS-CHAVE: restauração. conservação. intervenção.

ABSTRACT

This communication refers to the Restorative and Adaptive Intervention Project of the façades and roofing of the Irajá Building – located at the Higienópolis neighborhood, in the city of São Paulo –, a building not officially recognized as cultural heritage, where the condominium was motivated to contract a restoration project that rescues sensitive aspects of the original project that were lost, and could be recovered. The proposed project envisages the restoration and adaptation of the building to meet contemporary needs, as well as correcting problems relating to its precarious state of conservation. Based on the knowledge arising from the survey stages, identification of pathologies and their causes, and the results of the historical and documentary research carried out, guidelines were established so that the project would meet the preservation of the existing architecture. In general terms, the interventions were organized into two parts: of an emergency nature, which corresponds to civil services, and of a secondary nature, dealing with adaptation services for architectural elements.

KEYWORDS: restoration. conservation. intervention.

RESUMEN

Esta comunicación se refiere al Proyecto de Intervención Restaurativa y Adaptativa de las fachadas e coberturas del Edificio Irajá – ubicado en el barrio de Higienópolis, en la ciudad de São Paulo –, obra no reconocida oficialmente como patrimonio cultural, donde se motivó al condominio a contratar un proyecto de restauración que rescata aspectos sensibles del proyecto original que se perdieron, y podrían ser recuperados. El proyecto propuesto prevé la restauración y adaptación del edificio a las necesidades contemporáneas, así como la corrección de problemas relacionados con su precario estado de conservación. A partir del conocimiento surgido de las etapas de levantamiento, identificación de patologías y sus causas, y los resultados de la investigación histórica y documental realizada, se establecieron lineamientos para que el proyecto cumpliera con la preservación de la arquitectura existente. En términos generales, las intervenciones se organizaron en dos partes: de carácter urgente, que corresponde a los servicios civiles, y de carácter secundario, que trata de servicios de adecuación de elementos arquitectónicos.

PALABRAS-CLAVE: restauración. conservación. intervención.

EDIFÍCIO IRAJÁ: PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE UMA OBRA MODERNA NÃO TOMBADA

ANTECEDENTES

Pode-se constituir entre as primeiras décadas do século XX os tempos áureos do bairro do Higienópolis, com a massiva construção de residências como chalés, palacetes e vilas, para ocupação pela classe A, a quem o loteamento do bairro se destinou. Muitas foram as famílias dos mais importantes políticos, empresários, comerciantes, profissionais liberais, fazendeiros, dentre outras ocupações rentáveis e prestigiosas no período que habitaram e viveram na área. Um período importante na história da cidade, evidenciando o progresso, a transformação dos costumes e, de modo urbanístico, seu modo de enfrentar a cidade constituída urbana.

A partir dos anos 1930, entre uma época fortemente marcada pela Segunda Guerra Mundial, constitui-se uma nova fase para São Paulo. Acompanhado pelo final dos tempos áureos de Higienópolis, um novo tipo de ocupação surge no bairro, que passa a abrigar empreendimentos imobiliários verticais com apartamentos de grandes dimensões. O primeiro deles, projetado por Abel Drummond e erguido pela Construtora Barreto, Xande & Cia em 1933, localiza-se à R. Alagoas e recebe o nome da referida rua. Em sua fachada, é possível identificar uma placa explicativa a respeito de sua relevância histórica, que faz parte do Inventário “Memória Paulistana”¹, da Prefeitura do Município de São Paulo.

FIGURA 1 – Primeiro edifício de apartamentos construído no bairro de Higienópolis e, em detalhe, placa da memória, instalada na fachada do pavimento térreo. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

¹ O Inventário “Memória Paulistana”, iniciativa da Prefeitura do Município de São Paulo, identifica lugares referenciais para a memória dos diversos grupos sociais da cidade, independente da continuidade da prática ou da existência no presente do imóvel que se constituiu como referência. A identificação é feita por meio de placas azuis com 35 cm de diâmetro. Foram 466 placas instaladas até o fim de 2020. Os locais que receberam as placas do projeto podem ser consultados no Geosampa, na camada Patrimônio Cultural.

As revoluções, crises e outros acontecimentos relativos à cidade não impediram seu crescimento, que se processava em ritmo acelerado, mantendo-se como metrópole cosmopolita, epicentro do negócio cafeeiro, ainda que os interesses econômicos estivessem dirigidos nestes anos para culturas diversas. Quanto à industrialização, ampliava-se a sua capacidade dedicada, todavia em larga escala, à produção de bens de consumo imediato.

Nesse período, segundo Maria Cecília Naclécio Homem, “a área urbana se expandiu de uma superfície de 130km² urbanizados para 420km²” (1980, p. 146), sendo grande parte dessa metragem, à mercê da especulação imobiliária desenfreada, e a cidade sofrendo as consequências da falta de infraestrutura e conexão. Enquanto a população operária era obrigada a procurar por bairros periféricos ou os subúrbios, devido aos altos preços da região central, a alta burguesia dava sequência à sua marcha para Oeste. Já estavam ocupados os Bairros-Jardins, enquanto Higienópolis se encontrava definitivamente superado por estes e pela Av. Paulista.

Com exceção da alta burguesia que vivia em casa própria, as casas eram na maioria de aluguel, residindo os pobres em vilas operárias ou cortiços. Dada a procura de moradia e não havendo controle sobre os impostos, a construção civil tornar-se-ia negócio dos mais rendosos. Esta seria agora receptora dos capitais liberados da lavoura, da indústria e de outras formas de comércio. Sobretudo os lucros da guerra dariam grande incremento à especulação imobiliária, constituindo-se nessa época a indústria de construção em São Paulo. Ao mesmo tempo, surgiram as primeiras formas diferentes de morar. A introdução de outras técnicas de construção como o concreto armado, de diferentes materiais, e do uso do elevador, a insuficiência dos transportes coletivos, que passavam obrigatoriamente pelo centro congestionado, podem explicar a expansão vertical da cidade ao lado da sua expansão horizontal. A cidade entrava assim na era do concreto armado, tendência observada na década anterior no centro da cidade. (HOMEM, 1980, p. 146)

Dada a sua localização próxima à zona central, e antigo prestígio, o bairro sofreria o assédio da classe média, da especulação imobiliária e do tráfego, o que acabaria por modificar de forma irreversível a qualidade de vida e o conjunto urbanístico primitivo. É justamente nesse contexto que surgem uma série de edifícios idealizados por arquitetos estrangeiros – como Jacques Pilon, Lucjan Korngold, Adolf Franz Heep, Victor Reif, Giancarlo Palanti, entre outros –, que durante e após a Segunda Guerra Mundial passaram a imigrar para o Brasil e encontraram na produção desses novos empreendimentos uma oportunidade de dar vazão à sua criatividade, oriunda das vanguardas modernistas europeias.

Desde os anos 1930, o bairro paulistano de Higienópolis é palco de intensa construção de edifícios de apartamentos. Canibalizando palacetes que fizeram a fama aristocrática do bairro, exemplares criados por arquitetos como Rino Levi, Vilanova Artigas e Franz Heep são figurinhas carimbadas em enciclopédias da arquitetura. Contudo, eles são a ponta de um iceberg que permanece submerso, à espera de estudos aprofundados. Dos mais de 160 prédios listados pelo interesse arquitetônico, emergem 90 arquitetos. Se a produção de

autores como Salvador Candia, Jacques Pilon e Lucjan Korngold começa a ser estudada com cuidado, permanece obscura (e até anônima) a obra de dezenas de projetistas que contribuíram para criar um patrimônio arquitetônico ímpar. (SERAPIÃO, 2014, p.14)

Em Higienópolis, esses arquitetos puderam experimentar a adaptação do modernismo europeu com elementos brasileiros, utilizando cobogós, mosaicos em pastilha colorida e jardins com plantas nativas, além de uma série de desafios impostos pela clientela local.

Segundo HOMEM (1980, p.150) a segunda etapa da ocupação do bairro, de verticalização, pode ser dividida em três períodos, sendo o primeiro momento de 1930 a 1949, caracterizado pela desconfiguração urbanística com a perda dos traços que foram peculiares à sua formação, representativos de um estilo de vida marcante na cidade, com o início da construção de grandes edifícios de apartamentos. E um segundo momento, a partir da década de 1950, caracterizado pelo ritmo mais intenso das construções.

Generalizou-se o hábito de residir em casa ou apartamento próprios. Com exceção do migrante ou do operário que até hoje constrói sua própria casa ou barraco, a cidade ficou a mercê da especulação imobiliária, indústria que se apoiou na classe média ou mesmo na pequena burguesia, as quais podiam adquirir sua casa própria pelo sistema de financiamento a longo prazo ou em prestações mensais. (HOMEM, 1980, p. 163)

Nesse contexto de intensas mudanças a partir da década de 1950, e que mais tarde viria a se consolidar como o bairro que conhecemos hoje – com características ambientais e arquitetônicas únicas, guardando bons exemplares de arquitetura, cultura e arte –, emergiram uma série de obras de interesse histórico-cultural, mesmo não sendo muitas delas tombadas oficialmente pelo poder público, como é o caso do Edifício Irajá.

OS ARQUITETOS: UMA PARCERIA RECORRENTE

A associação entre profissionais do campo da arquitetura, do urbanismo e da engenharia sempre foi algo comum na produção da paisagem da cidade de São Paulo. Os autores do Edifício Irajá, Rubens Corsi (1925–1995) e Ivan Dau (1925-2021), ambos formados pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, criaram a sociedade “Dau & Corsi”, sob a qual assinaram alguns projetos na região central da cidade, dentre os quais destacam-se os edifícios Embaixador (1953), Irajá (1956) e Jubaia (1960). Nos três projetos, destacam-se o uso de modulação racional, grandes vãos e caixilhos, emprego de pastilhas e revestimentos coloridos nas fachadas, preocupação com tratamento paisagístico; e integração com as artes plásticas.

No Edifício Embaixador – projetado e construído antes do Edifício Irajá – os profissionais optam pela incorporação das modulações da estrutura formando requadros que emolduram as aberturas da varanda e as janelas da sala de estar e dos dormitórios, sendo essas agrupadas duas a duas.

FIGURA 2 – Edifício Embaixador a partir do cruzamento da Al. Santos e da R. Pe. João Manuel e, a direita, painel artístico existente no pavimento térreo, de autoria de Pastorin. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

O resultado harmônico produzido por tal gesto é potencializado pelo apuro estético-cromático do uso de placas cerâmicas na cor bege e pastilhas de porcelana nas cores branca, marrom e cinza como revestimentos das fachadas, caixilhos de madeira na cor azul e da incorporação de painel artístico de pastilhas de vidro no pavimento térreo, articulado ao jardim frontal do edifício.

Já no Edifício Jubaia – projetado e construído posteriormente ao Edifício Irajá – o arrojo estrutural apurado é percebido nos pilotis do pavimento térreo. Diferentemente do edifício Embaixador, o arranjo estrutural não fica evidente nas fachadas do edifício – marcadas pela justaposição ente os vãos das esquadrias de madeira com abertura tipo ideal e de ferro e pelos panos cegos revestidos de pastilhas de porcelana na cor branca e marrom –, demonstrando-se maciçamente no pavimento térreo com uso de pilotis com pilares em “V” na primeira fileira, no sentido perpendicular à rua, seguidos por pilares oblongos, posicionados no sentido da rua.

FIGURA 3 – Edifício Jubaia, vista a partir da Av. Angélica e, a direita, vista do pavimento térreo a partir da calçada. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

No caso do segundo não existe painel artístico incorporado à arquitetura, mas há um trabalho interessante feito com seixos de rio, que percorre os forros e pisos do pavimento térreo, com composição geométrica, demonstrando a intenção plástica e apuro estético de Corsi e Dau.

Em ambos os edifícios é possível visualizar rebatimentos e pontos congruentes com as soluções adotadas no Edifício Irajá, desde as tipologias das esquadrias – que compõem panos largos na maior parte das fachadas –, até à escolha dos materiais de revestimento o arranjo entre aberturas e superfícies opacas, a composição entre texturas e a interface com as artes plásticas.

O EDIFÍCIO IRAJÁ

O Edifício irajá foi projetado em 1956 pelos arquitetos Rubens Corsi e Ivan Dau, com incorporação dos engenheiros André Moron Filho, Aziz Maluf e Melhem William Maluf. Sua arquitetura pode ser caracterizada por linhas retas evidenciadas pela composição dos materiais empregados e suas esquadrias que formam grandes panos na fachada. Possui ainda linhas curvas que, muito elegantemente, formam uma esquina distinta ao nível da rua.

O partido adotado decorreu dos recuos exigidos pelo antigo código de obras. A área é de aproximadamente 10.000m². Um pavimento com acesso pela rua Pernambuco destina-se a garagens, tendo o pavimento térreo acesso pela Rua Aracajú. Neste, localizam-se 3 unidades de habitação, salão de festas, hall de elevadores, jardins etc. O edifício é formado por 11 pavimentos tipo de 3 apartamentos e 5 pavimentos tipo de 2 apartamentos. (REVISTA ACRÓPOLE, 1960,p.264)

FIGURA 4 – A esquerda, fotografia de José Moscardi da fachada frontal do edifício Irajá, voltada para a R. Aracajú, na década de 1960 e, a direita, prancha do projeto original do edifício. Fonte: Revista Acrópole / Acervo do Arquivo Geral da PMSP.

O projeto é formado por três volumes principais. O volume curvo que arremata a esquina, constitui uma espécie de embasamento, é dividido em nível inferior pelo acesso de veículos a partir da Rua Pernambuco e na parte superior por três apartamentos com acesso pelo térreo do edifício a partir da Rua Aracaju.

O corpo do edifício, apesar de ser uma única torre, se divide em dois volumes, distribuídos em três apartamentos por andar do 1º ao 11º pavimento, quando o edifício recua e passa a ter dois apartamentos por andar, entre o 12º e 16º pavimento, arrematado pelas áreas técnicas e pelo apartamento do zelador. O conjunto, portanto, é composto por um sucessivo escalonamento em três partes a partir da esquina como exigência do código de obras da época para não impedir a insolação no logradouro público.

FIGURA 5 – Esquina do edifício voltada para o cruzamento entre a R. Aracajú x R. Pernambuco. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Na entrada principal, pela Rua Aracajú, encontra-se uma marquise marcando o acesso de pedestres em rampa, que leva os transeuntes ao nível de chegada do pavimento térreo, no qual há um jardim com caminhos sinuosos de placas pedra que conduz a um espelho d'água (hoje desativado) que é emoldurado por painel em mosaico de pastilhas de vidro, perfazendo o arremate entre o jardim e a divisa do lote. Seguindo pela marquise e passando pelo jardim, um espaço de pilotis resolve a distribuição da circulação principal do térreo como uma varanda alpendrada, organizando os acessos aos três apartamentos do ambasamento, aos núcleos de elevadores e escadas, ao salão de festas e ao salão de estar (atualmente ocupado pela academia do condomínio).

Nos fundos do terreno, ainda na cota do pavimento térreo, tem-se área pavimentada parcialmente ocupada por um playground contemporâneo e aberta para o salão de festas e de estar. Acredita-se que, originalmente, um outro jardim ocupava o espaço em questão, conforme consta do projeto original do prédio, apresentando características semelhantes ao jardim da entrada principal. Contudo, não há quaisquer remanescentes da área ajardinada em questão.

Em termos de composição arquitetônica e de materiais, a edificação possui estrutura em concreto armado; pilotis no térreo, janelas metálicas em fita na fachada principal com aberturas do tipo ideal; e floreiras nos terraços do 11º pavimento. Além disso, as influências da arquitetura moderna brasileira como o uso de cobogós, aqui localizados nas prumadas de sanitários e áreas de serviço das fachadas frontal e posterior, e também em parte do embasamento da esquina, o grande uso de pastilhas coloridas realçando elementos volumétricos horizontais em contraposição à grande verticalidade da edificação e a integração do paisagismo e das artes plásticas.

FIGURA 6 – Levantamento métrico-arquitetônico da fachada frontal feito a partir de fotogrametria. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Os materiais originalmente empregados na construção denotam grande apuro estético e cromático – evidenciados pelas prospecções cromáticas elaboradas no local – contendo pastilhas em diversas cores (branco, rosa e azul), elementos em argamassa aparente (cinza), esquadrias bicolores (em tons de verde e preto), revestimento de granito preto nos pilares do térreo e piso em mármore espírito santo revestindo todo o piso interno ao edifício, e revestido de pedra mineira (em tons de bege) na porção da rampa de acesso e caminhos do jardim, e granito bruto cinza revestindo a parte inferior do volume redondo da esquina.

FIGURA 7 – Algumas das prospecções estratigráficas realizadas nos caixilhos de ferro da fachada frontal do edifício. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

UMA FRANCA LIGAÇÃO COM AS ARTES PLÁSTICAS

Reconhecido por uma forte relação entre arquitetura e arte, o bairro de Higienópolis conta com importantes exemplares artísticos integrados aos edifícios. De acordo com Serapião (2014, p. 17), tal integração surge no bairro em 1935, com a inauguração do Edifício Santo André – segundo edifício do bairro, de autoria do arquiteto Jacques Pilon – que explicita essa relação na implantação de painel artístico em alto relevo, de autoria atribuída a John Graz, no hall de entrada do pavimento térreo. Esculturas, afrescos, painéis artísticos de diversos materiais, tamanhos e tipos, compõem jardins, halls, térreos, fachadas dos edifícios ali presentes, formando uma espécie de museu a céu aberto.

No caso do Edifício Irajá não seria diferente. O imóvel apresenta dois painéis artísticos integrados à arquitetura, ambos de autoria do artista plástico Clóvis Graciano. O primeiro, em fulget e localizado no volume do embasamento da esquina do edifício, compõe parte do pano de fachada propriamente dito, em franca relação com o passeio público; o segundo, em mosaico de pastilhas de vidro, se posiciona já dentro do lote, relacionando-se em liberdade total com o jardim e criando certa tensão pela contraposição entre a arquitetura – que no pavimento térreo aparece mais austera, com largos pilares negros e piso branco – e as cores – tons de verde, azul, vermelho e ocre – amplamente utilizadas no painel sinuoso, acrescentando mais uma camada fundamental para a percepção daquele espaço, dotando-o de singular beleza e valor.

FIGURA 8 – Painel interno, intitulado “A Dança”. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Em pequenas dimensões, o painel externo caracteriza o volume da esquina como uma espécie de suporte à obra, como se existisse apenas para isso. A obra não é assinada ou datada, e sua autoria foi atribuída a Clóvis Graciano a partir de relatos dos moradores de longa data residentes na edificação. Sua composição é caracterizada por pano de fundo de formas geométricas e abstratas nas cores verde, amarelo e branco, das quais surgem três figuras que sugerem pássaros, nas cores azul, verde e vermelho.

FIGURA 9 – Painel da fachada, intitulado “Os Pássaros”. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

O ESTADO DE CONSERVAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL

Dentre as principais mudanças ocorridas no edifício ao longo de quase 70 anos de construção, é percebido uma ostensiva mudança em seus aspectos autênticos especialmente nos revestimentos, que encontram-se escondidos sob camadas de

argamassa e pintura acrílica posteriores, além da presença de uma série de obturações inadequadas, elementos apostos, etc. Em todas as fachadas do edifício, a maior parte das esquadrias foram substituídas por outras de padrão e materiais distintos das originais, em ferro. A mudança das esquadrias é percebida sobretudo na fachada posterior, onde não houve adoção de um único padrão estético, apresentando inclusive o fechamento de alguns vãos originalmente abertos, como as varandas das áreas de serviço e dormitórios. Além disso, há a presença marcante de condensadoras de ar condicionado, também sem padrão de instalação em local definido, tipos, e tamanhos.

FIGURA 10 – Mapeamento de danos da fachada posterior. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

O resultado final de todas as intervenções paliativas e descaracterizantes sofridas pelo edifício tem por consequência a presença de uma fachada sem grandes contrastes, evidenciada por sua baixa conservação e pela presença de uma série de outras patologias, dentre as quais pode-se ainda destacar: a instalação de cercas elétricas na marquise e jardim; a modificação do telhamento das coberturas; a falência dos condutores de águas pluviais; deslocamentos de trechos de pastilhas e dos cobogós; surgimento de fissuras na camada de revestimento pela ausência de juntas de dilatação; e a instalação generalizada de infraestruturas apostas e ruidosas à arquitetura existente.

O pavimento térreo, que será objeto de intervenção projetual em outro momento, também sofreu uma série de intervenções descaracterizantes. Originalmente, não havia guarita e nem grades na entrada do edifício, sendo esse, um espaço semipúblico acessível a partir da rua; além disso, o jardim foi descaracterizado com o aterramento do espelho d'água em frente ao mural de pastilhas de vidro, bem como do aterramento e modificação de alguns de seus caminhos sinuosos de pedra.

O PROJETO DE INTERVENÇÃO RESTAURATIVA

O projeto propõe a intervenção em todas as fachadas e coberturas do imóvel, dividindo as intervenções em restaurativas e adaptativas. As ações de caráter restaurativo se dividem em duas frentes, aquelas de caráter emergencial e as outras, secundárias, mas igualmente importantes.

As intervenções restaurativas emergenciais contemplam o refazimento das impermeabilizações das lajes; a substituição do telhamento; a instalação de novos rufos em todas as superfícies de topo das paredes, platibandas, e elementos em destaque das fachadas; a substituição dos condutores de águas pluviais existentes; e a consolidação e correção das fissuras de revestimento existentes. Já as intervenções de caráter secundário constituem na remoção de toda a camada de revestimento de argamassa e pintura posteriores; a recuperação, tratamento e recomposição das pastilhas de revestimento; a recuperação, tratamento e recomposição dos cobogós de argamassa armada aparente; e a recuperação e restauração e recuperação de todo o cromatismo original das caixilharias originais em ferro, tanto de sistema ideal como basculantes e de correr.

FIGURA 11 – Proposta para a fachada frontal. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

FIGURA 12 – Proposta para a fachada posterior. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Complementarmente, as intervenções de caráter adaptativo compreendem a remoção dos caixilhos posteriores acrescentados ao edifício e sua substituição por esquadrias contemporâneas em pvc, com desenho simplificado remetendo ao desenho dos caixilhos originais, as tipo ideal, não mais fabricadas, e com precário fornecimento de manutenção, propomos que sejam substituídas as folhas internas, de panos de vidro, por um pano em esquadria, nas cores e desenho original. Terá todo o sistema modernizado e revisto, contribuindo para melhor conforto acústico. Além disso, prevê-se a adequação do solário do 12º pavimento para uso comum do edifício, a partir da instalação de cobertura retrátil de tecido, e a criação de “faixas de interferência” nos parapeitos das esquadrias da fachada posterior para instalação e padronização das máquinas de ar condicionado de forma adequada e de fácil manutenção.

ESQUADRIAS TIPO IDEAL | 1:20

FIGURA 13 – Proposta para os novos caixilhos em abertura tipo ideal, em novo material e desenho simplificado referenciando o original. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

FIGURA 14 – Proposta geral e, a esquerda, detalhe dos elementos arquitetônicos com o cromatismo original resgatado e recuperado. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Finalmente, o projeto de restauração arquitetônica do Edifício Irajá pretende, através de uma série de intervenções, devolver aspectos há muito perdidos, e adaptando-a para servir ao seu uso contemporâneo, levando em consideração preceitos e metodologias reconhecidas nacional e internacionalmente para intervenções em bens de interesse histórico-cultural.

Em um segundo momento, será elaborado o projeto de restauração e adaptação arquitetônica do pavimento térreo do edifício e elaborado, também, o Plano de Manutenção Preventiva da edificação, de forma a dotar o condomínio de capacidade operacional e logística adequada para salvaguardar o imóvel de forma adequada após a realização das obras previstas. Trata-se de iniciativa que merece destaque por parte do condomínio, de restaurar e reconhecer valor no edifício, que não é tombado, mas representa singular valor enquanto exemplar arquitetônico do bairro e da cidade.

REFERÊNCIAS

Edifício Irajá. **Revista Acrópole**, n. 262, São Paulo, ago. 1960. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/262/30>. Acesso em 20 mai 2024.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. **Higienópolis** : grandeza e decadência de um bairro paulistano. São Paulo : Departamento do Patrimônio, Divisão do Arquivo Histórico, 1980.

SERAPIÃO, Fernando. Moderno nas Alturas. **Revista Monolito**. São Paulo, volume 19, p.14-39, 2014.

ZUFFO, Élida Regina de Moraes. **Pioneiros Modernos**: verticalização residencial em Higienópolis. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2009.